

PAGBASA SA DIGMAAN: ISANG DISKURSONG ANALISIS SA TALUMPATI NG MGA PANGULO NA SINA AQUINO, DUTERTE, AT MARCOS JR.

Reading The War: A Discourse Analysis of the Speeches of Presidents Aquino, Duterte, And Marcos Jr.

Johaima D. Abdulazis, Fatmah Rahanna C. Baraocor, Norhanah D. Dathanan,
Alican M. Pandapatan

Mindanao State University-Main Campus, Philippines

ABSTRAK

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong suriin ang mga diskursong makadigmaan sa pamamagitan ng mga talumpati ng tatlong pangulo na sina Pangulong Benigno Aquino III (PNoy), Rodrigo Duterte (Du30), at Ferdinand Marcos Jr. (BBM). Ang pag-aaral ay nakapokus sa pagsagot kung paano ginagamit ang retorika ng digmaan upang hubugin ang pambansang kamalayan at kung paano nagkakaiba ang ideolohikal na pundasyon ng bawat lider sa paggawad ng kapangyarihan. Gamit ang kwalitatibong metodo at interdisiplinaryong dulog na nag-uugnay sa bagong linggwistika pangkapayapaan at kritikal na pagsusuri sa diskurso, sinuri ang mga nakatagong ideolohiya at ebolusyon ng salitang “digmaan” sa loob ng mga piling talumpati ng mga pangulo. Nilayon din nitong uriin ang mga pahayag sa categoryang positibo, neutral, at negatibong diskurso batay sa konteksto, tono, at pragmatikong layunin ng mga piniling salitang makadigmaan. Natuklasan sa pagsusuri ang sistematikong ebolusyon sa kahulugan ng digmaan: (1) Sa diskursong pahiwatig mula kay Aquino, ang digmaan ay institusyonal at nakatutok sa pagsugpo sa korapsyon gamit ang positibong diskurso ng moralidad; (2) Batay sa pahiwatig na nagmumula sa diskurso ni Duterte, ang digmaan ay personal at pisikal na laban sa kriminalidad at terorismo gamit ang negatibong diskurso ng takot upang bigyang-katwiran ang mararahas na aksyon; at (3) Mula naman sa pagsasadiskurso ni Marcos Jr., ang digmaan ay diplomatiko at nakatuon sa panlabas na banta sa soberanya gamit ang neutral at legalistikong diskurso tulad ng UNCLOS nang hindi nag-uudyok ng karahasan. Pinatutunayan ng pananaliksik na ang retorika ng digmaan ay isang buhay na instrumento ng kapangyarihan na nagbabago ang anyo depende sa interes ng nakaupong administrasyon. Ang mga salitang pinipili ng isang pangulo ay hindi kailanman neutral; sinasadya itong hubugin upang maging lehitimo ang kanilang mga polisiya at makuha ang buong suporta ng sambayanan.

Susing-salita: digmaan, diskurso, ideolohiya, talumpati, retorika

ABSTRACT

This research aims to analyze war discourse through the speeches of three Philippine presidents: Benigno Aquino III (PNoy), Rodrigo Duterte (Du30), and Ferdinand Marcos Jr. (BBM). The study focuses on answering how the rhetoric of war is utilized to shape national consciousness and how the ideological foundations of each leader differ in the exercise of power. Utilizing a qualitative method and an interdisciplinary approach that integrates New Peace Linguistics (NPL) and Critical Discourse Analysis (CDA), the study explores hidden ideologies and the evolution of the word “war” within the selected speeches of the presidents. It also classifies the statements into positive, neutral, and negative discourse categories based on their emotional tone and pragmatic context. The analysis reveals a systematic evolution in the meaning of war: (1) within the discourse of Aquino, war is institutional and focused on combating corruption using a positive discourse of morality; (2) from the expressive discourse of Duterte, war is a personal and physical battle against criminality and terrorism using a negative discourse of fear to justify violent actions; (3) and for Marcos Jr.’ discourse, war is diplomatic and centered on external threats to sovereignty using a neutral and legalistic discourse, such as UNCLOS, without inciting violence. The research proves that the rhetoric of war is a dynamic instrument of power that transforms depending on the interests of the sitting administration. The words chosen by a president are never neutral; they are deliberately shaped to legitimize policies and gain the full support of the nation.

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

396

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/107>

Keywords: *war, discourse, ideology, speech, rhetoric*

INTRODUKSYON

Ang talumpati ng isang pangulo sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng pag-uulat o pagbabasa ng isang nakasulat na ulat para sa bayan; ito ay isang makapangyarihang diskurso na may kakayahang humubog sa kamalayang panlipunan, magbigay-kahulugan sa mga pambansang krisis, at magdikta sa direksyon ng buong estado. Sa bawat salitang binibitawan ng isang pangulo, kaakibat nito ang paglikha ng isang realidad na tinatanggap at pinaniniwalaan ng publiko.

Sa kasaysayan ng bansa, isang tema ang tila naging permanenteng sangkap at hindi maalis-alis sa bawat mahahalagang talumpati; ang tema ng digmaan. Maging ito man ay laban sa droga, kahirapan, korapsyon, o terorismo na naging pundasyon ng komunikasyon ng tatlong magkakasunod na administrasyon nina Pangulong Benigno Aquino III (PNoy), Rodrigo Duterte (Du30), at Ferdinand Marcos Jr. (BBM).

Ang sentrong kaisipan ng pananaliksik na ito ay nakaangkla sa prinsipyo ng wika bilang kapangyarihan. Ayon kay Fairclough (2013), ang wika ay hindi kailanman neutral; ito ay isang instrumento ng dominasyon, kontrol, at panlipunang konstruksyon. Ang sentral na argumento ng pag-aaral na ito ay ang diskurso ng digmaan sa mga pambansang talumpati ay hindi lamang simpleang paglalarawan ng krisis, kundi isang kalkulado at nagbabagong ideolohikal na instrumento na ginagamit ng mga pangulo upang bigyang katwiran ang kanilang pampolitikang agenda, lumikha ng banta (othering), at magpanatili ng kontrol sa kapangyarihan. Habang ang wika ay nagiging sandata ng mga nakatataas upang gawing lehitimo ang mga marahas na polisiya, ginagamit din ito sa iba't ibang administrasyon upang pakalmahin ang masa o itago ang mga sistematikong kakulangan ng pamahalaan sa pamamagitan ng retorika.

Sa kabila ng yaman ng mga diskursong analisis na isinagawa sa mga nakalipas na taon, kapansin-pansin ang isang malaking puwang sa akademikong literatura ang kakulangan sa mga pagsusuring naghahambing sa tatlong magkakasunod na administrasyon upang makita ang pagtalakay sa digmaan kung paano ito tinitignan ng nanunungkulan bilang hamon. Ang karaniwang pag-aaral ay nakapokus lamang sa iisang pangulo o iisang partikular na isyu, ngunit hindi nabibigyang-diin kung paano nagbabago ang kahulugan at ang epekto ng sosyo-kultural na epekto nito.

Upang matugunan ang puwang na ito, ginamit sa pananaliksik na ito ang isang interdisiplinaryong dulog na nag-uugnay sa bagong linggwistika pangkapayapaan nina Friedrich at Curtis (2025) at kritikal na pagsusuri sa diskurso ni Fairclough. Gagamitin ang mga lenteng ito upang himayin ang mga nakatagong ideolohiya at mapaghambing ang mga pahayag kung ang mga ito ba ay naglalayong hatiin ang lipunan o gumamit ng inklusibong wika tungo sa mapayapang resolusyon. Sa pamamagitan nito, hindi lamang linggwistiko ang pagsusuri kundi isang panlipunang imbestigasyon sa sining ng retorika at sa halaga ng matagalang kapayapaan sa Pilipinas.

Ang pangunahing layunin ng pananaliksik na ito ay suriin, uriin, at paghambingin ang diskursong makadigmaan sa mga talumpati nina Pangulong Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, at Ferdinand Marcos Jr. partikular na sa loob ng kanilang mga piling talumpati. Nakatuon ang pag-aaral sa pag-uuri ng mga militaristikong pahayag sa mga kategoryang positibo, neutral, at negatibong diskurso batay sa kanilang emosyonal na tono at pragmatikong konteksto. Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa tekstwal at diskursong pagsusuri sa mga opisyal na transkripsyon ng mga talumpati na may tuwirang kinalaman sa pambansang krisis, seguridad, at paglaban sa mga suliranin ng estado. Hindi saklaw ng pananaliksik na ito ang pagsukat sa aktuwal na opinyon ng publiko o ang pag-analisa sa mga impormal na pahayag ng mga pangulo sa labas ng mga opisyal na dokumento ng pamahalaan.

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

397

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/107>

Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Inilalahad sa bahaging ito ang mga kaugnay na literatura at pag-aaral na nagbibigay-linaw sa diskursong analisis ng “digmaan” sa loob ng mga politikal na talumpati. Isinasaalang-alang dito ang mga pananaliksik hinggil sa retorika ng digmaan at kung paano ginagamit ng mga lider ang wika upang hubugin ang opinyon ng publiko sa gitna ng mga krisis at tunggalian.

Ang disiplina ng linggwistika pangkapayapaan ay nagbibigay ng kritikal na balangkas upang suriin kung ang wika ng isang lider ay nagsisilbing tulay sa kapayapaan o mitsa ng karahasan sa lipunan. Sa pag-aaral nina Curtis (2025), binigyang-diin na ang wika ay may kapangyarihang magpanatili ng kaayusan o magpalala ng hidwaan depende sa kung paano binubuo ang naratibo ng seguridad. Sinusuportahan ito ng pananaliksik ni Maidoh (2023), na nagpapatunay na ang paggamit ng mga mapanirang pagbabansag at militaristikong metapora ay hindi lamang naglalarawan ng digmaan, kundi aktwal na lumilikha ng isang kapaligirang pabor sa agresyon at pag-iiba sa mga itinuturing na kaaway. Nagkakasundo ang mga iskolar na ang wika ay hindi kailanman neutral; ang bawat salitang binitawan ng isang pinuno ay may kaakibat na etikal na responsibilidad na maaaring mag-udyok sa publiko na pumili sa pagitan ng kooperasyon o komprontasyon. Ang pagkakaiba ng mga terminong ginagamit sa diskurso ng kapayapaan at digmaan ay nagpapakita kung paanong ang wika ay nagiging repleksyon ng moral na prayoridad ng isang administrasyon.

Sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, ang digmaan ay hindi lamang ginagamit sa aktwal na bakbakan; madalas itong gamitin ng mga pangulo bilang isang makapangyarihang sandata sa pananalita upang ituring na banta sa bansa ang mga problema ng lipunan at bigyang-daan ang mga matitinding aksyon.

Ayon pa sa pagsusuri ni Sobrepena et al. (2018), binalot ni Benigno Aquino III ang kanyang kampanya laban sa korapsyon sa retorika ng isang banal na laban, kung saan ang “Daang Matuwid” ang nagsilbing tanging landas ng mga tapat. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Curato (2017) na naging mas agresibo ang pamamaraan ni Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng pamumulitika gait ang takot. Ginamit niya ang takot ng mga mamamayan upang ituring ang digmaan laban sa droga bilang isang madugong pakikipagtunggali para sa mismong buhay ng bansa. Malinaw na bagaman parehong humiram ng wika ng giyera ang dalawang lider, magkaiba ang kanilang naging kalaban. Sa ginawang pagsusuri ni Dacay (2018), natuklasan na ang mga talumpati ni Rodrigo Duterte ay gumagamit ng mga *emotive expressions* at *pronouns* upang palakasin ang kanyang imahe bilang tagapagtanggol ng bayan. Samantala, ang pag-aaral nina Valdez at Cocol (2022) ay nagpapakita na ang mga politikal na diskurso sa Pilipinas ay madalas dumaan sa tatlong antas ni Fairclough: *deskripsyon*, *interpretasyon*, at *eksplanasyon*.

Ang pag-unawa sa diskursong politikal at panlipunan ay hindi lamang nakasalalay sa literal na kahulugan ng mga salita, kundi sa emosyonal na klima na nililikha nito at sa estratehikong anggulo kung paano ito inihahayag sa publiko. Ayon sa pilosopikal na pagsipat ng Planksip (2024) ukol sa retorika ng digmaan at kapayapaan, ang wika sa panahon ng krisis ay madalas na gumagamit ng mga matitinding emotive words upang lumikha ng polarisasyon. Ang emosyonal na tonong ito ay hindi aksidente kundi isang kalkuladong instrumento upang bigyang-katwiran ang mga mararahas na hakbang sa ngalan ng pambansang seguridad.

Sa kabilang banda, ang emosyonal na tonong ito ay nagkakaroon lamang ng buong direksyon sa pamamagitan ng paraan ng pagbabalangkas o framing. Sa komprehensibong klasipikasyon nina Ali et al. (2024), ipinaliwanag na ang pagbabalangkas ay ang proseso ng pagpili at pagbibigay-diin sa ilang aspekto ng isang reyalidad upang itaguyod ang isang partikular na interpretasyon, depinisyon, o moral na pagpapasya. Ang pagbabalangkas na ito ay malinaw na makikita sa kung paano inilalahad ng mga institusyon ang mga isyu ng katarungan.

Ang ideolohiya naman sa loob ng mga opisyal na talumpati ng isang pangulo ay nagsisilbing balangkas na nagdidikta kung paano binibigyang-kahulugan ang mga pambansang hamon at tagumpay. Sa pagsusuring isinagawa ni Logogye (2018), napatunayan na ang pagpili ng mga salita at ang paggamit ng mga retorikal na kagamitan ay sinadya upang ipakita ang ideolohiyang *neoliberalismo* at *nasyonalismo*. Ipinakita sa pag-aaral na ginagamit ng lider ang diskurso upang pag-isahin ang damdamin ng mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay-diin

sa positibong sariling-representasyon habang ipinapakita ang determinasyon ng gobyerno sa gitna ng krisis.

Ang ganitong uri ng diskurso ay hindi lamang naglalayong magbigay ng impormasyon, kundi isang estratehikong paraan upang gawing lehitimo ang kapangyarihan ng lider sa mata ng publiko. Ang pagkakatulad ng ganitong ideolohikal na atake sa mga SONA sa ibang bansa ay nagpapatunay na ang wika ng mga pangulo ay may unibersal na porma ng pagmamanipla ng simbolo at kahulugan.

Mga Suliranin ng Pananaliksik

1. Ano-ano ang mga diskursong maka-digmaan sa mga talumpati nina PNoy, Du30, at BBM at ang mga nakitang diskursong maka-digmaan sa talumpati na mauuri bilang positibo, neutral, at negatibong diskurso?
2. Paano nagkakaiba ng ideolohiya batay sa wika ng tatlong pangulo ng Piipinas sa pag-unawa sa diskurso ng digmaan?

METODO

Ang pananaliksik na ito ay isang kwalitatibong pag-aaral na nakatuon sa pagsusuri ng mga diskursong makadigmaan sa mga piling talumpati ng tatlong pangulo ng Pilipinas: Benigno Aquino III, Rodrigo Roa Duterte, at Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng kwalitatibong metodo, mas nabigyang-diin ang masusing interpretasyon sa nilalaman ng mga talumpati at hindi lamang nakatuon sa pagbibilang ng mga salita o pahayag.

Hindi nagsagawa ng direktang panayam o sarbey sa mga kalahok ang mga mananaliksik sapagkat ang pangunahing datos ng pag-aaral ay nagmula lamang sa mga pampublikong dokumento. Ginamit bilang pangunahing sanggunian ang mga piling mahahalagang talumpati ng tatlong pangulo na malayang makukuha sa mga opisyal na website ng pamahalaan, news archives, at beripikadong media platforms. Pinili ang mga talumpati batay sa mga sumusunod na pamantayan: 1. dapat naglalaman ito ng mga pahayag na may kaugnayan sa digmaan, seguridad, krisis, o paglaban sa mga suliraning pambansa; 2. dapat ito ay opisyal na talumpati ng pangulo; at, 3. dapat ito ay may sapat na transkripsyon upang masuri nang mabuti ang mga ginamit na salita at pahayag. Nilimitahan lamang ang pag-aaral sa mga talumpating may malinaw na kaugnayan sa tema ng digmaan upang mapanatili ang pokus ng pananaliksik.

Nagsimula ang proseso ng pangangalap ng datos sa paghahanap at pagpili ng mga opisyal na transkripsyon ng mga talumpati. Matapos nito, isinagawa ang masusing pagbabasa ng bawat teksto upang matukoy ang mga pahayag na nagpapakita ng militaristkong wika, metapora ng digmaan, at iba pang retorikang may kaugnayan sa tunggalian. Ang mga nakuhang pahayag ay isinailalim sa coding process. Sa bahaging ito, inuri ang mga pahayag batay sa dominanteng tema, leksikal na pagpili, emosyonal na tono, at layunin ng pahayag.

Ginamit na klasipikasyon sa pagsusuri ng datos ang tatlong uri ng diskursong makadigmaan: 1. Positibong Diskurso – mga pahayag na nagtataguyod ng kapayapaan, pagkakaisa, diplomasya, at mapayapang resolusyon ng suliranin; 2. Neutral na Diskurso – mga pahayag na naglalahad lamang ng impormasyon, estadistika, o ulat nang walang malinaw na emosyonal o ideolohikal na paninindigan; at, Negatibong Diskurso – mga pahayag na gumagamit ng marahas, agresibo, mapanakot, o mapanuligsang retorika na maaaring magpalalim ng kultura ng tunggalian at karahasan.

Upang matiyak ang kapanatilihan at kredibilidad ng pag-uuri ng datos, nagsagawa ang mga mananaliksik ng prosesong balidasyon kung saan muling sinuri ang mga nakuhang pahayag at ikinumpara ang interpretasyon ng bawat mananaliksik. Ang mga hindi pagkakatugma sa pag-uuri ay muling tinalakay hanggang sa magkaroon ng iisang interpretasyon. Gumamit din ng analytical matrix o talahanayan upang maging sistematiko ang pagsusuri ng bawat pahayag ayon sa tema, tono, uri ng diskurso, at posibleng ideolohiyang ipinapakita nito.

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

399

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/107>

Sa pagsusuri ng datos, ginamit ang balangkas ng Critical Discourse Analysis (CDA) ni Fairclough (2010). Kasabay nito, ginamit din ang New Peace Linguistics (NPL) nina Curtis at Friedrich (2025) upang suriin kung ang mga pahayag ay nagpapalakas ng kapayapaan o nagpapalalim ng kultura ng tunggalian at karahasan. Sa pamamagitan ng dalawang balangkas na ito, mas naging malalim ang pagsusuri sa ugnayan ng wika, kapangyarihan, at ideolohiya sa mga talumpati ng mga pangulo.

Bilang karagdagan, isinasaalang-alang din sa pananaliksik ang etikal na aspeto ng paggamit ng datos. Dahil ang mga talumpating ginamit ay pampublikong dokumento at opisyal na inilabas para sa publiko, hindi na kinailangan ang pahintulot mula sa mga indibidwal na kalahok. Gayunpaman, tiniyak ng mga mananaliksik ang wastong pagsipi sa mga sanggunian upang mapanatili ang kredibilidad ng pag-aaral at maiwasan ang maling interpretasyon ng mga datos.

Sa huling bahagi ng pagsusuri, isinagawa ang paghahambing na pagsusuri upang makita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng paggamit ng diskursong makadigmaan nina PNoy, Du30, at BBM. Sa pamamagitan nito, natukoy kung paano nagbabago ang kahulugan ng digmaan sa bawat administrasyon at kung paano ito ginagamit bilang instrumento ng kapangyarihan, pamamahala, at paghubog ng pananaw ng publiko.

RESULTA AT DISKUSYON

Ang bahaging ito ay naglalahad ng komprehensibong pagsusuri sa mga piling pahayag mula ng tatlong magkakasunod na administrasyon sa Pilipinas. Inilatag dito ang mga diskursong makadigmaan na ginamit ng mga pangulo, at implikasyon sa kamalayang panlipunan.

Pag-unawa sa Diskurso ng Digmaan sa Talumpati ng Tatlong Pangulo ng Pilipinas

Ang mga sumusunod na sub-seksyon ay nagpapakita ng detalyadong paghimay sa retorika nina Pangulong Benigno Aquino III, Pangulong Rodrigo Duterte, at Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Pagsusuri sa Diskursong Makadigmaan sa Talumpati ni Pangulong Benigno Aquino III

Ang pagsusuring ito ay nakatuon sa ikaanim at huling State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Benigno Aquino III na binigkas noong Hulyo 27, 2015 sa Batasang Pambansa Complex, Quezon City.

Talahanayan 1. Pagsusuri sa Diskursong Makadigmaan sa Talumpati ni Pangulong PNoy

Salita/Pahayag	Klasipikasyon	Pagsusuri
"Kung walang corrupt, walang mahirap."	Positibo	Inilalarawan ang korapsyon bilang pangunahing kalaban ng sambayanan. Nakatuon ito sa sistematikong problema kaysa sa personal na pag-atake.
"Hindi tayo umurong sa laban kontra korapsyon."	Neutral	Ang salitang laban ay nagpapakita ng retorikang makadigmaan ngunit ginagamit para sa reporma sa gobyerno.

“Tinatahak natin ang Daang Matuwid.”	Positibo	Moral na laban ito laban sa maling sistema at nagpapakita ng ideolohiya ng reporma.
“Those who abused the people’s trust must be held accountable.”	Negatibo	Nagpapakita ito ng matinding paninindigan laban sa mga tiwaling opisyal at gumagamit ng accountability as weaponized rhetoric.
“We will not allow corruption to steal the future of our children.”	Negatibo	Ang salitang steal the future ay nagpapakita ng dramatikong framing kung saan ang korapsyon ay inilalarawan bilang banta sa kinabukasan ng bansa.
“Our fight is for every Filipino who dreams of a better life.”	Positibo	Inklusibong diskurso ito dahil inilalagay ang mamamayan bilang kasama sa laban para sa pagbabago.
“Hindi tayo magpapatalo sa mga nais bumalik sa dating sistema.”	Neutral	Nagpapakita ito ng conflict framing laban sa mga humahadlang sa reporma ngunit hindi tahasang marahas.
“Peace is necessary for progress and development.”.	Positibo	Ipinapakita nito na bagama’t gumagamit siya ng retorikang “laban,” nananatili pa rin ang layunin ng kapayapaan.

Sa pagsusuri ng mga pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III sa kaniyang ikaanim na SONA, makikita ang isang estratehikong paggamit ng wika upang itatag ang kaniyang legasiya bilang isang repormistang lider. Sa gitna ng pagtatapos ng kaniyang termino, ginamit ni Pangulong PNoy ang diskurso ng digmaan hindi para sa pisikal na karahasan, kundi para itatag ang kaniyang awtoridad bilang tagapagtanggol ng “Daang Matuwid” laban sa mga sistematikong problema ng bansa, partikular na ang korapsyon.

Isa sa mga pangunahing natuklasan ay ang sadyang pagtuon ng Pangulo sa pagsasalarawan ng korapsyon bilang pangunahing “kaaway” ng sambayanan. Sa kaniyang pahayag na “*Kung walang corrupt, walang mahirap*” at “*Hindi tayo umurong sa laban kontra korapsyon,*” malinaw na ang target ng kaniyang retorika ay ang bulok na sistema ng pamahalaan. Ayon sa pananaliksik ni Chilton (2004) sa *Political Discourse Analysis*, ang mga pinuno ay madalas gumamit ng tinatawag na “depersonalization of conflict”, sa halip na magturo ng partikular na tao, itinuturo nila ang isang abstract na konsepto (gaya ng korapsyon) bilang kaaway. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang personal na tensyon dahil pinagkakaisa niya ang mga Pilipino sa ilalim ng isang moral na laban kung saan ang mamamayan ay itinuturing na kasama at hindi kalaban.

Dahil sa kaniyang adbokasiya sa mabuting pamamahala, gumamit din siya ng diskurso ng pananagutan. Ang pahayag na “*those who abused the people’s trust must be held accountable*”

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

401

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/107>

ay isang linggwistikong agresyon na naglalayong bawiin ang moral na awtoridad mula sa mga tiwaling opisyal. Ayon kay Fairclough (2010), ang ganitong pagpili ng salita ay isang paraan upang ipakita na ang kaniyang pamumuno ay may matibay na moral na pundasyon at determinasyong linisin ang gobyerno.

Upang masagot naman ang mga hamon sa pagpapatuloy ng kaniyang mga proyekto, ginamit niya ang prinsipyo ng pag-uugnay ng kapayapaan sa pag-unlad. Sa kanyang pahayag na *“Peace is necessary for progress and development,”* ipinapakita niya na ang kaniyang retorika ng “laban” ay may huling layunin na hindi kaguluhan kundi kaayusan. Ang madalas na paggamit ng mga inklusibong naratibo gaya ng pagiging “kasama sa laban” ay nagpapatunay ng kaniyang ideolohiya ng repormismo, kung saan nilalayan niyang gawing lehitimo ang kaniyang mga polisiya.

Sa pag-aaral ni Stibbe (2015), ang retorika ni Pangulong Aquino ay maituturing na isang halimbawa ng *constructive stories* o mga kwentong nakatutulong sa lipunan. Ang kwento ng “Daang Matuwid” ay nag-aanyaya sa tao na magbago, sumunod sa batas, at magtulungan, ang kapayapaan para sa kaniya ay hindi makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng dahas o giyera, kundi sa pamamagitan ng pagpapatatag ng mga institusyon, pananagutan sa batas, at tapat na pamamahala. Sa huli, pinili ni Pangulong Aquino na gamitin ang wika upang magreporma at mag-imbiba ng pagkakaisa, kung saan ang bawat Pilipino ay hindi biktima o kaaway, kundi aktibong “kasama sa laban” tungo sa pag-unlad.

Pagsusuri sa Diskursong Makadigmaan sa Talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte

Mula sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyaring pagbisita nito sa Barangay Bito Buadi Itowa, Marawi noong Oktubre 2, 2017 para sa pag turnover ng pabahay program matapos ang gyerang naganap ng mga sundalo at ng mga militanteng grupong Maute.

Talahanayan 2. Pagsusuri sa Diskursong Makadigmaan sa Talumpati ni Pangulong Du30

Salita/Pahayag	Klasipikasyon	Pagsusuri
“Walang ginawa yan kung di pumatay at magpakamatay.” (Tumutukoy sa mga militanteng grupo sa Mindanao)	Negatibo	Paggamit ng matitinding salita laban sa mga terorista at kritiko (tulad ng Ombudsman) na itinuturing niyang balakid.
“I will not obey the Ombudsman because he is corrupt... mag-resign na lang kami ni Justice Sereno.”	Negatibo	Paggamit ng Kami vs. sila sa pahayag na nakatoon sa masamang imahe ng may mataas na katungkulan sa gobyerno ng walang ipinapakitang katibayan tungkol sa pahayag
“I’d like to thank the benefactors... we promise to rebuild a more beautiful city.”	Positibo	Ang ginamit na wika ng ay nakatuon sa pangakong muling pagtatayo ng mas magandang lungsod at pagkilala sa “noble project” ng mga benefactors.
“That federal system will cure the defect... kaya tayo nag-uusap ng MI, MN because they will be	Positibo	Ginamit ang pormal na diskurso ng Federalismo at BBL bilang mga estratehikong hakbang

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

402

moderate.”

“Ang gobyerno, hindi ganun.
We... Dumudugo ‘yung puso
namin. We cannot wage a
war against our own people.”

Positibo

upang gamutin ang
“historical injustice” sa
Mindanao.

Gumamit ng mga
emosyonal na salita gaya
nga ‘dumudugo ang puso’
upang iparating na hindi nila
nais ang nangyaring
digmaan.

Makikita sa pangalawang talahanayan na ang mga hinimay na salita at pahayag mula sa talumpati ng dating pangulong Duterte. Mapapansin ang madalas na paggamit niya ng “kami vs. sila” na paraan ng pagpapahayag sa isyung pinag-uusapan. Ayon kina Miranda at Bringula (2021), ang mga SONA ng mga pangulo ng Pilipinas ay nagpapakita ng magkakaibang *sentiment scores* at paksa depende sa krisis na kinakaharap. Samantala mapapansin sa talumpati ng dating pangulong Duterte ang kasiguraduhan na muling babangon ang nasirang lungsod sa kabila ng nangyaring gyera, ngunit hindi rin naiwasan ang pagbanggit niya ng iba’t ibang pangalan na kasangkot sa korapsyon, maging ang mga pasaring na salita na nakatuon sa mga militanteng grupo sa lungsod.

Tulad na lamang ng unang pahayag sa talahanayan na “*Walang ginawa yan kung di pumatay at magpakamatay.*” Mapapansin na sinasabi niyang ang mga taong nagsimula ng gulo sa lungsod ang siyang may kasalanan at di umano’y walang takot ang mga ito na pumatay at magpakamatay dahil sa dayuhang ideolohiya. Ang ganitong uri ng diskurso ay hindi lamang naglalayong magbigay ng impormasyon kundi bumuo ng isang “moral boundary” sa pagitan ng gobyerno at ng mga itinuturing na banta sa seguridad. Sa pag-aaral ni Logogye (2018), napatunayan na ang pagpili ng mga salita at ang paggamit ng mga retorikal na kagamitan ay sinadyang idisenyo upang ipakita ang ideolohiyang nasyonalismo. Sa kaso ni Duterte, pinaghalo niya ang nasyonalismo sa populismo.

Ang pagbanggit sa kanyang *lineage* at kadugong Meranaw ay ginamit upang gawing personal ang digmaan, na nagbibigay ng lehitimasyon sa kanyang agresibong aksyon bilang pagtatanggol sa sariling pamilya at lupain. Maging ang pag-atake sa Ombudsman at sa AMLC sa gitna ng usapin ng Marawi ay nagpapakita ng isang diskursong makadigmaan na lumalampas sa pisikal na battlefield. Batay sa Kritikal na Pagsusuri sa Diskurso ni Gopez (2021), ang pag-atake sa mga kritiko o institusyon sa gitna ng isang krisis ay paraan ng pagbura sa kredibilidad ng iba pang tinig sa lipunan. Itinuturing niyang bahagi ng kaaway ang mga burukratang humahadlang sa kanyang pamumuno. Samantala, ang pangako niyang dodoblehin ang sweldo ng mga sundalo at ang pag-ako sa lahat ng legal na kasalanan sa engkwentro ay nagpapakita ng diskurso ng isang mabalasik ngunit mapagkalingang ama. Tinitiyak niya ang kaligtasan at proteksyon ng kaniyang mga mamamayan, ngunit kapalit nito ay ang buong katapatan at pagsunod sa kaniyang retorika. Ito tugma sa konsepto ni Stibbe (2015) ukol sa *destructive stories* na kung saan ipinapaliwanag niya na ang mga kwento o naratibong nakatanim sa ating kultura ay may kapangyarihang magpanatili ng mga sistemang mapanira. Dito ginamit na paraan ni Pangulong Duterte ang imahe ng “mabalasik na ama” na mabagsik sa mga kaaway ngunit mapagkalinga sa kaniyang mga kakampi upang makuha ang emosyonal na katapatan at suporta ng publiko.

Sa naging pagsusuri, ang mga naging pahayag ni Pangulong Duterte ay isang patunay na kung minsan, ang mga salita ay mas matalas at mas malalim ang sugat na naiwan kaysa sa mga bala sa labanan. Ang kanyang diskursong makadigmaan ay hindi lang binuo upang talunin ang mga rebeldeng Maute, ngunit upang mag-iwan ng isang malalim na marka sa isip at puso ng mga Pilipino.

Pagsusuri sa Diskursong Makadigmaan sa Talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

403

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/107>

Ang pagsusuring ito ay nakatuon sa naging Keynote Address ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM) sa 21st IISS Shangri-La Dialogue na binigkas noong Mayo 31, 2024, sa Shangri-La Hotel Singapore. Ang talumpating ito ay isang mahalagang pambansang pahayag na naglatag ng opisyal na doktrina ng Pilipinas ukol sa pambansang seguridad, geopolitika, at panlabas na depensa.

Talahanayan 3. Pagsusuri sa Diskursong Makadigmaan sa Talumpati ni Pangulong BBM

Salita/Pahayag	Klasipikasyon	Pagsusuri
“In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS...”	Neutral	Ang “front lines” ay isang purong terminong militar na tumutukoy sa unahan ng labanan kung saan nagaganap ang mga gulo sa pagitan ng mga sundalo. Neutral ito dahil inilipat ni Marcos Jr. ang konseptong ito para sa legal at diplomatikong pakikipaglaban, at upang ipakita sa mundo na ang Pilipinas ang nangunguna sa pagtatanggol sa mga karapatan sa dagat (laws of the sea).
“...strength to do whatever it takes to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimetre.”	Positibo	Kung papakinggan, matapang, agresibo, at nagmamarka ng hangganan ang mga pahayag, nagapapahiwatig na handang makipag-away. Ngunit ito ay itinuturing na positibo dahil obligasyon at tungkulin ng isang pinuno na ipagtanggol ang kanyang bansa, teritoryo, at mga mamamayan. May layuning magtanggol, hindi ang umatake.
“I do not intend to yield. Filipinos do not yield.”	Positibo	Ang pahayag ay nagpapahiwatig ng diskursong pangkabayanihan o pakikipaglaban dahil ipinapakita nito ang tibay ng sikolohikal na kahandaan ng buong bansa, ngunit hindi para maghanap ng gulo, kundi para gisingin ang nasyonalismo at itaas ang moral ng bawat

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

404

<p>“Our efforts stand in stark contrast to assertive actors who aim to propagate excessive and baseless claims through force, intimidation and deception.”</p>	<p>Negatibo</p>	<p>mamamayan. Bahagi ito ng tinatawag na polarized discourse (“Us vs. Them”). Negatibo ang diskursong ito dahil tahasan nitong binabansagan ang kilos ng kabilang panig (Tsina) bilang marahas (force), nananakot (intimidation), at madaya (deception). Ito ang wika ng pagtukoy sa katunggali o “kaaway” upang makakuha ng simpatiya sa komunidad ng mga nasyon.</p>
<p>“In our region recent patterns of aggression and militarisation and emerging arms races threaten our lands...”</p>	<p>Negatibo</p>	<p>Direktang ginamit ang mga terminong may kinalaman sa giyera tulad ng pagsalakay, militarisasyon, at paligsahan sa armas. Negatibo ang dating nito dahil inilalarawan nito ang ating rehiyon bilang isang mapanganib na lugar na may matinding banta sa seguridad, lalo na mula sa mga tinutukoy nitong ‘kaaway’.</p>
<p>“Illegal, coercive, aggressive and deceptive actions continue to violate our sovereign rights...”</p>	<p>Negatibo</p>	<p>Ito ay isang mabigat na akusasyon na gumagamit ng mga salitang panunupil (coercive, aggressive). Diskursong makadigmaan ito dahil inilalatag ang mga naging kasalanan o paglabag sa karapatan ng bansa sa kabilang panig. Ginagawa ito upang patunayan sa lahat na may matibay at sapat na dahilan para ipagtanggol ang bansa.</p>
<p>“...under our comprehensive archipelagic defence concept we shall develop our capacity to project our forces into areas where we must...”</p>	<p>Neutral</p>	<p>Ang ibig sabihin ng “project our forces” ay ang kakayahan ng isang bansa na magpadala ng mga sundalo, eroplano, o barkong pandigma sa mga estratehikong lugar kung saan sila kailangan. Kahit tunog-giyera ang pahayag, neutral ang gamit</p>

nito rito dahil teknikal at pormal lang nitong inilalarawan ang modernisasyon ng AFP (Armed Forces of the Philippines) na ang layunin ay palakasin ang ating kapasidad. Nililinaw nito na kahit nagpapadala si Pangulong Marcos Jr. ng puwersa, ginagawa niya lang ito para sa depensa o pagtatanggol ng sariling teritoryo, at hindi para magsimula ng gulo.

Sa naging pagsusuri sa mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kaniyang talumpati, mapapansin na ang kaniyang paggamit ng diskursong makadigmaan ay may ibang anyo kung ihahambing sa mga nakalipas na administrasyon. Ang kaniyang retorika ay hindi naglalayong mag-udyok ng giyera o gulo; sa halip, ito ay seguridad, legalidad, at depensibo na anyo ng diskursong makadigmaan. Ginamit niya ito hindi bilang instrumento ng pag-atake sa kaniyang itinuturing na kaaway, kundi bilang isang paraan upang ipagtanggol ang interes ng bansang Pilipinas sa mas malawak na geopolitikal na larangan. Sa mga nakalap na datos ay natuklasan ang mahahalagang tema kung paano ginamit ni Pangulong Marcos Jr. ang wika ng kapangyarihan.

Sa kaniyang mga naging pahayag tulad ng “protect... to the last square inch, to the last square milimetre” at “Filipino do not yield,” pumasok siya sa tinatawag na sikolohikal na pakikidigma. Sa aspetong linggwistiko, ang hiperbolikong paggamit ng salitang “millimetre” ay nagpapahiwatig ng “red-lining”, isang estratehikong pagguhit ng hangganan upang bigyang babala ang katunggali o kaaway sa posibleng kahihinatnan ng kanilang pag-abante. Ang ganitong mapangahas ngunit depensibong tindig ay nagiging positibong diskurso dahil nagpapahiwatig ito ng pagkakaisa at nasyonalismo. Ayon kay Bernardo (2021), ang mga salitang may kaugnayan sa digmaan ay nagtataglay ng isang *polysemous character*. Nangangahulugan ito na ang mga naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. ay maaaring maging katanggap-tanggap, inspirasyonal, at positibo kapag ito ay nakatuon sa isang kolektibong mithiin at pagtatanggol sa sariling pambansang identidad. Sa halip na maghasik ng takot, ang diskursong maka-digmaan ni Pangulong Marcos Jr. ay naglalayong itaas ang moral ng mga mamamayan at ng militar upang ipakita na ang Pilipinas ay hindi isang pasibong biktima sa gitna ng krisis.

Sa kabilang banda, hindi rin maiwasan ang pagkakaroon ng negatibong diskurso sa talumpati. Sa paggamit ng mga paglalarawan tulad ng *force*, *intimidation*, at *deception* upang ilarawan ang kilos ng kabilang panig, at sa pagbanggit sa *aggression* at *arm races*, tahasang pinairal ng Pangulo ang tinatawag na polarized framing o pag-iiba sa pamamagitan ng paghahati sa pagitan ng ‘kami’ (bilang biktima/tagapagtanggol) at ‘sila’ (bilang mga mapaniil). Ang ganitong paraan ng paggamit ng diskursong makadigmaan ay aktwal na ipinapakita na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapahiwatig ng isang kalagayang pang-emerhensiya sa isipan ng publiko.

Isang mahalagang natuklasan sa pagsusuri ay ang paggamit ni Pangulong Marcos Jr. sa konseptong “front line”. Sa kaniyang pahayag na “front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS,” dinala niya ang terminolohiyang militar sa unahan ng internasyonal na batas. Ang neutral na diskursong ito ay isang anyo ng “lawfare” o paggamit ng batas bilang pangunahing sandata sa gitna ng tunggalian. Ang paggamit ng mga teknikal na parirala tulad ng “comprehensive archipelagic defence concept” at “project our forces” ay nananatiling pormal at neutral dahil nakabatay ito sa mga doktrinal na ulat at pandaigdigang pamantayan ng depensa. Ang ganitong estratehiya ay umaayon sa teorya ni Curtis (2025), na nagpapaliwanag na ang wika

ng isang lider ay maaaring maging tulay sa kaayusan o mitsa ng karahasan depende sa kung paano binubuo ang naratibo ng seguridad. Para kay Marcos Jr., ang pagpapakalat ng puwersa ay hindi pag-uumpisa ng gulo, kundi pagpapanatili ng isang rules-based international order. Tulad ng natuklasan nina Miranda at Bringula (2021), ang retorika ng mga pangulo ay laging nagbabago depende sa krisis na kanilang kinakaharap. Kung ang nakaraang administrasyon ay nakatutok sa mga personal o lokal na banta, dinala ni Marcos Jr. ang “digmaan” sa isang pormal at institusyonal na antas upang ipakitang ang pinakamalakas na armas ng Pilipinas ay ang mismong pandaigdigang batas.

Paghahambing sa Ideolohiya ng Tatlong Pangulo ng Pilipinas sa Pag-unawa sa Diskurso ng Digmaan

Ipinakita sa bahaging ito ang pagkakaiba ng tatlong pangulo ng Pilipinas at paano nila tinalakay ang usaping digmaan sa kanilang talumpati na nagpapakita ng kanilang pananaw at politikal na katayuan sa gitna ng mga isyu at banta.

Talahanayan 4. Paghahambing ng mga Ideolohiya sa Retorika ng Digmaan ng Tatlong Pangulo

Pangulo	Sentrong Ideolohiya	Konsepto ng “Digmaan”	Uri ng Retorika
Benigno Aquino III	Reporismo at Moral na Pamumuno	Laban sa sistemikong korapsyon upang makamit ang “Daang Matuwid”.	Inklusibo at nakatutok sa institusyonal na katapatan; ang kalaban ay ang bulok na sistema.
Rodrigo Duterte	Populismo at Nasyonalismo	Laban sa droga, kriminalidad, at terorismo na itinuturing na personal na banta.	Agresibong paggamit ng “kami vs. sila” at pagpukaw ng takot upang maging lehitimo ang dahas.
Ferdinand Marcos Jr.	Legalismo, Diplomadong Nasyonalismo, at Panlabas na Depensa (Lawfare)	Laban para sa pambansang integridad, soberanya sa West Philippine Sea (WPS), at pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa ilalim ng UNCLOS.	Estratehiko, seryoso, at mapagtanggol ang kaniyang retorika. Ang digmaan ay hindi pisikal na giyera o gulo, kundi laban ng sikolohikal na katatagan at pandaigdigang batas.

Ang interpretasyon sa ideolohiya ng tatlong pangulo ay mabubuo sa pamamagitan ng pagtingin sa wika bilang isang estratehikong *framing*. Ayon sa pag-aaral ni Miranda at Bringula (2021), ang mga talumpati ng pangulo ay nagsisilbing repleksyon ng kanilang prayoridad at kung anong klaseng lider ang mga ito. Sa pagsasama-sama ng mga datos, makikita ang kanilang magkakaibang konsepto ng “digmaan” at ideolohiya. Para kay Pangulong Aquino, ang ugat ng gulo ay ang maruming sistema. Ang kanyang ideolohiya ay nakabatay sa paniniwalang kung malinis ang gobyerno, susunod ang kaayusan. Sa halip na pisikal na kaaway, ginamit niya ang digmaan upang ipakitang ang kalaban ng bawat Pilipino ay ang korapsyon. Ayon kay Sobrepena (2018), ang “Daang Matuwid” ay isang anyo ng banal na laban na naglalayong pag-isahin ang mga tao sa isang malinis at moral na layunin. Dito, ang kanyang naging ideolohiya ay gumamit ng mga positibong mensahe upang bigyan ng inspirasyon ang publiko na makiisa sa mga reporma sa gobyerno.

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

407

Malaki naman ang naging pagbabago kay Pangulong Duterte dahil ang kanyang ideolohiya ay isang radikal na paglipat patungo sa populismo at nasyonalismo. Dito, ang kanyang wika ay naging sandata upang hatiin ang lipunan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ideolohiyang agresibo ngunit nagdudulot ng kapayapaan. Ang digmaan ay para sa disiplina at pagpepersonipika dahil binigyan niya ng mukha ang kanyang kaaway tulad ng mga adik, kriminal, komunista, at terorista. Ayon sa pag-aaral ni Curato (2016) ang ganitong anyo ng penal populism ay gumagamit ng wmosyon ng publiko, partikular ang galit at takot ng publiko upang bigyang katwiran ang mga marahas na polisiya bilang mabilisang solusyon sa mga crisi ng bansa. Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Salayo (2020) na ang paggamit ng mga salitang pangmilitar ay paraan upang gawing normal ang dahas sa isip ng publiko. Ang kanyang ideolohiya ay nakasentro sa kapangyarihan at direktang aksyon, na madalas ay nasa ilalim ng negatibong diskurso.

Sa kasalukuyang administrasyon, inihiwalay ni Pangulong Marcos Jr. ang retorika ng digmaan mula sa mga lokal na engkwentro at internal na disiplina na naging sentro ng mga nakaraang pinuno. Sa halip, inilipat niya ang diskurso sa mas malawak na konteksto ng ugnayang panlabas at pambansang depensa. Ang kaniyang sentrong ideolohiya ay nakasandig sa legalismo at diplomatikong nasyonalismo. Batay sa lente ng bagong linggwistikang pangkapayapaan, ang diskurso ni Marcos Jr. ay sumusubok na maging maingat, pormal, at obhetibo upang iposisyon ang Pilipinas bilang isang responsableng kasapi ng pandaigdigang komunidad. Ang digmaan sa kaniyang konteksto ay hindi na nakatuon sa pagpaparusa sa mga lokal na sektor, kundi sa pagpapanatili ng sikolohikal na katatagan at paggigiit ng pambansang soberanya. Sa kaniyang mga pahayag hinggil sa pagtatanggol sa teritoryo at sa “last square millimetre” ng bansa, ginagamit niya ang internasyonal na batas, partikular ang UNCLOS, bilang pangunahing instrumento ng depensa. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa marahas na wika, pinananatili ng kaniyang retorika ang pormalidad at ang espasyo para sa diplomatikong negosasyon nang hindi nagpapakita ng kahinaan sa harap ng mga panlabas na banta, na ayon kay Fletcher (2025) ay ang sining ng pagbabalanse sa pagitan ng retorika ng kapayapaan at ng kahandaan sa banta ng digmaan upang mapanatili ang rehiyonal na katatagan.

Gamit ang Kritikal na Pagsusuri sa Diskurso, makikita na ang retorika ng digmaan ay nananatiling isang mabisang kasangkapan upang makuha ng mga pinuno ang pagsang-ayon ng publiko sa kanilang mga polisiya. Gayunpaman, nagkakaiba ang tatlong pangulo sa kanilang ideolohikal na layunin: si Pangulong Aquino III ay nakatuon sa integridad ng institusyonal na sistema, si Pangulong Duterte ay gumamit ng seguridad para sa panloob na disiplina, habang si Pangulong Marcos Jr. ay gumagamit ng legal na balangkas upang ipagtanggol ang pambansang teritoryo at soberanya. Tulad ng binigyang-diin sa mga pag-aaral ni Samonte (2025), ang mga pagbabagong ito sa diskurso ay nagpapatunay na ang pagpili ng mga salita sa mga talumpati ay kalkulado upang pamahalaan ang kolektibong tugon ng sambayanang Pilipino sa bawat hamon ng bansa.

Sa huli, ang paglipat ng diskurso mula sa moral (Aquino), patungong pisikal at personal (Duterte), at ngayon ay legal at diplomatiko (Marcos Jr.) ay nagpapakita na ang wika ng isang pangulo ay hindi lamang simpleng sining ng pagsasalita. Ito ay isang dinamiko at buhay na instrumento na may kapangyarihang humubog, bumuwag, o magpanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kamalayan ng bansang Pilipinas. Ipinatutunayan ng comparative analysis na ito na ang kahulugan ng kapayapaan at kaligtasan para sa mga Pilipino ay hindi permanente. Ito ay patuloy na hinuhubog, binabago, at muling isinusulat ng sinumang may kapangyarihan gait ang wika.

KONKLUSYON

Ang pag-aaral ay nagpapatunay na ang wika ng isang pangulo ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon kundi isang makapangyarihang sandatang ginagamit sa kanilang mga talumpati upang ihayag ang mga pambansang krisis, kung sino ang dapat bansagang kaaway at hubugin ang suporta ng publiko. Sa ginawang pagsusuri, kinlasipika ang bawat pahayag ng tatlong pangulo sa tatlong kategorya (positibo, neutral, at negatibo) na nagpakita ng

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

408

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/107>

kanilang magkakaibang istilo ng pamumuno. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino, ang kanyang diskursong maka-digmaan ay lumabas na positibo. Ang kanyang ideolohiya ay nakatutok sa moralidad, kung saan ang digmaan ay laban sa korapsyon sa ilalim ng “Daang Matuwid”. Ang resulta nito ay isang retorika na nagbibigay-inspirasyon sa halip na pananakot. Kabaligtaran naman ito sa diskursong maka-digmaan ni Pangulong Duterte na kung saan ang resulta ng pagsusuri ay negatibo. Ang kanyang ideolohiya ng populismo ay gumagamit ng agresibong tono at militaristikong mga salita upang lumikha ng pag-iiba sa lipunan. Ang paggamit niya ng dahas at takot upang tanggapin ng lipunan na ito ay para sa disiplina na malinaw na kanyang naging estratehikong paraan. Samantala, nakita naman sa pagsusuri kay Pangulong Marcos Jr. na ang kaniyang laban ay nakatutok sa pagtatanggol sa teritoryo at pambansang soberanya. Gamit ang mas kalmado at pormal na wika, ipinapakita niya ang katatagan sa pamamagitan ng pagsandig sa mga internasyonal na batas nang hindi nag-uudyok ng pisikal na karahasan.

Sa huli, gamit ang mga teoritikal na dulong, malinaw ang punto na ang retorika ng digmaan ng tatlong pangulo ay madalas gamitin bilang isang kasangkapan upang gawing lehitimo ang mga polisiya, maitampok ang pangangailangan ng mahigpit na hakbang o pagtakpan ang mga pagkukulang sa serbisyo. Ang ebolusyon ng kanilang administrasyon, mula sa sistemiko, patungong personal, at pabalik sa institusyonal na antas ay nagpapakita ng dinamikong ugnayan ng wika, kapangyarihan, at pambansang ideolohiya. Ang kanilang paraan ng pagsasalita ay hindi lamang salamin ng pamumuno, kundi isa ring mekanismong humuhubog sa paniniwala, kilos, at pag-unawa ng publiko sa krisis at direksyon ng bansa.

REPERENSYA

- ABS-CBN News. (2015, July 27). Ikaanim at huling SONA ni Pangulong Aquino [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=RL_eiBquHc0
- Bueza, M. (2015, July 27). Aquino's 6th State of the Nation Address. Rappler. <https://www.rappler.com/philippines/special-coverage/>
- Curato, N. (2016). Politics of anxiety, politics of hope: Penal populism and Duterte's rise to power. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(3), 91–109. <https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/1011/>
- Curtis, A. (2022). The new peace linguistics and the role of language in conflict. 10.1075/langct.00071.eta
- Dacay, A. E. (2018). Speeches of President Rodrigo Roa Duterte: A Critical Discourse Analysis. *Tin-Aw*, 2(1), 1–1. <https://ejournals.ph/article.php?id=13565>
- David, P. M. (2025, May 12). Pantay na karapatan para kanino: Sipa't suri sa akdang Tata Selo ni Rogelio R. Sicat. *International Journal of Research Studies in Education*, 14(9). <https://doi.org/10.5861/ijrse.2025.25110>
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge. <https://www.routledge.com/>
- Fletcher, E. (2025, October 30). The rhetoric of war and peace and rhetoric. *Planksip*. <https://www.planksip.org/>
- Gopez, C. P. (2021). Ang alternatibo sa alternatibong pamamahayag: Isang kritikal na diskursong analisis sa mga balita ng AlterMidya (The alternative in alternative media: A critical discourse analysis of AlterMidya's news articles). *Plaridel*, 27(2), 92–108. <https://www.researchgate.net/publication/366588838>

Received: 18 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 22 June 2026

Copyright ♥ authors 2026

409

DOI: <https://doi.org/10.26643/ijr/107>

- Logogye, C. (2021). Ideology and political discourse: A critical discourse analysis of President Nana Akuffo Addo's 2018 State of the Nation Address. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 4(9), 116–124. <https://www.researchgate.net/publication/354893121>
- Marcos, F. R., Jr. (2024, May 31). Keynote address [Speech transcript]. International Institute for Strategic Studies. <https://www.iiss.org/>
- Miranda, J. P. P., & Bringula, R. P. (2021). Exploring Philippine presidents' speeches: A sentiment analysis and topic modeling approach. *Cogent Social Sciences*, 7(1), Article 1932030. <https://10.1080/23311886.2021.1932030>
- Presidential News Desk, Presidential Communications Office. (2017, October 4). *DUTERTE TRANSCRIPTS: Marawi visit. 02 October 2017*. MindaNews. <https://mindanews.com/>
- RTVMalacanang. (2017, October 2). Turnover of the Bahay Pag-asa Project speech [Video]. YouTube. <https://youtu.be/h4JLK4tPwrk>
- RTVMalacanang. (2024, May 31). IISS Shangri-La Dialogue 2024 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=x2hFH0kHfzE>
- Salayo, J. (2020). Social distancing, community quarantine and bullets: A critical discourse analysis of Pres. Rodrigo Duterte's speeches on the war against COVID-19 pandemic. *Middle Eastern Journal of Research in Education and Social Sciences*, 1(2), 233–256. <https://bcsdjournals.com/index.php/mejrhss/article/view/13>
- Samonte, C. J. (2025). From reformism to populism: Mapping rhetorical continuities in Philippine presidencies from Ferdinand Marcos Sr. to Rodrigo Duterte. *PCS Review*, 17(1), 1–1. <https://ejournals.ph/article.php?id=31532>
- Sobrepeña, D. M., Baylon, F. L., Cuaresma, M. S., Villamejor-Mendoza, J. C., Florano, A. G. M., Fajarda, E. R., & Silarde, J. V. Q. (2018). The performance of the Aquino administration (2010–2016): An assessment. University of the Philippines National College of Public Administration and Governance. <https://ncpag.upd.edu.ph/p>
- Stibbe, A. (2015). *Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we live by* (2nd ed.). Routledge. <https://www.researchgate.net/publication/314077605>
- Valdez, H., & Cocol, J. M. (2022). A critical discourse analysis of Philippine political advertising. *Sa Proceedings of the 36th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation*, 190–199. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2022.paclic-1.25.pdf>